

УДК: 330.59:364.22

САТҲИ КАМБИЗОАТӢ ВА ОМИЛӲОИ МУАЙЯНКУНАНДАИ ОН

ГУЛОВ БАХТОВАР МУЗАФФАРОВИЧ

Донишкадаи сайёҳӣ ва соҳибкориҳои шаҳри Леваканд, Тоҷикистон

Аннотация: в данной работе рассматривается теоретическая сущность категории «бедность» и методы её измерения. Анализируются основные социально-экономические факторы, влияющие на уровень бедности населения, включая уровень доходов, безработицу, инфляцию и демографические характеристики домохозяйств. Особое внимание уделяется анализу причин возникновения бедности в современных условиях и путям её преодоления через государственную политику социальной защиты.

Ключевые слова: бедность, уровень жизни, доходы населения, прожиточный минимум, социальная защита, неравенство, экономические факторы, показатели бедности.

This paper examines the theoretical essence of the "poverty" category and methods for its measurement. It analyzes the main socio-economic factors affecting the poverty level of the population, including income levels, unemployment, inflation, and the demographic characteristics of households. Special attention is paid to the analysis of the causes of poverty in modern conditions and ways to overcome it through state social protection policies.

Keywords: poverty, standard of living, household income, subsistence level, social protection, inequality, economic factors, poverty indicators.

Дар шароити раванди баланди илмию техникӣ, ба дараҷаи баланди қувваҳои истеҳсолкунанда нигоҳ накарданобаробарии иқтисодӣ паҳлуи ногузири ҳаёти ҷамъиятӣ гаштааст. Ин сатҳи баланди нобаробарии иқтисодӣ ба сабаби ноқомил будани механизмҳои тақсимот ба дастрасии нобаробар ба захираҳо оварда мерасонад. Вале аз дигар тараф имкониятҳои гуногун барои пешравиҳои гуруҳҳои алоҳидаи аҳолии сабаб мегардад. Бояд қайд намуд, ки тақсимои одилонаи захираҳои имкониятҳои интиқоли инсонро барои тамоми узвҳои ҷомеа васеъ гардонда, инчунин барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии инсонҳо заминамегузорад. Чунин воситаҳои бояд ба беҳтар намудани сатҳи некӯаҳволии мардум, паст кардани сатҳи нобаробарӣ ва камбизоатӣ мусоидат намоянд.

Аз нигоҳи илми камбизоатӣ вазъи иҷтимоию иқтисодии хоҷагиҳои хонагист, ки дар дараҷаи нисбатан пастии таъмини захираҳои моддию пулӣ ва дараҷаи пастии таъмини талаботҳои маънавӣ, моддӣ ва табиӣ-физиологияшон қарор доранд. Дар амалияи ҷамъиятӣ аз дигар тарифҳои низ истифода мебаранд.

Мувофиқи қарори Шӯрои иқтисодию иҷтимоии СММ аз 19-уми декабри соли 1984 ба қатори камбизоатон, одамон ё оилаҳои дохил мешаванд, ки соҳиби захираҳои маҳдуданд ва инчунин, таъминот бо захираҳои барои таъмини тарзи мақбули ҳаёт дар давлате, ки онҳо зиндагӣ мекунанд, имконият медиҳад.

Камбизоатӣ – яке аз масъалаҳои асосии замони муосир буда, оқибати нобаробарии даромадҳо ба ҳисоб меравад. Зимни мавҷудияти нобаробарии шадид мумкин аст чунин вазъияте пеш ояд, ки аз маҳсули рушди иқтисодӣ фақат қисми сарватманди аҳолии баҳра мебаранд, ҳол он ки сатҳи зиндагии қисмати зиёди мардум поён меравад.

Аз нуқтаи назари рушди инсонӣ камбизоат як падидаи бисёрҷанба мебошад. Аз набудани даромад, мардум дар руҳияи маҳрумӣ қарор мегирад ва онҳо умри кӯтоҳ дошта, зуд-зуд бемор мешаванд, бесавод мемонанд, амнияти шахсии онҳо қафолат дода нашавад ва онҳо имконияти иштирок дар раванди қабули қароҳои оид ба масъалаҳои барои онҳо муҳимро надоранд. Аз ин рӯ камбизоатии инсонӣ як мафҳуми васеътар аз камбизоатӣ ба сабаби набудани пул мебошад.

Дар ҳақиқи муосир мафҳуми камбизоатӣ васеъ гардидааст: он аксари вақт чун падидаи бисёрпаҳлӯ доништа шуда, аз доираи муайяни ҳадди ақали даромаду хароҷотҳо берун фаҳмида

мешавад. Дар концепсияи «рушди инсонӣ» оварда шудааст, ки кохиш додани миқёси камбизоатӣ тавассути марбут сохтани моҳияти он танҳо ба як тарафи ҳаёти одамон – неъматҳои моддӣ – номумкин мебошад. Камбизоатии инсонӣ – ин фақат вазъият нест, балки он раванд аст. Инсоне, ки дар камбизоатӣ зиндагӣ мекунад, пешакӣ ҳамаи захираҳои дар ихтиёраш бударо ба хогири зинда мондан истифода мекунад. Дар ҳоли ҳозир дар таҷрибаи ҷаҳонӣ чор концепсияи эътирофшудаи таърифи камбизоатӣ вучуд доранд – мутлақ, нисбӣ, деприватсионӣ ва субъективӣ. Интиҳоб дар миёни онҳо аз он вобаста аст, ки хатти фақр ба кадом мақсад муайян карда мешавад.

1. Концепсияи мутлақи таърифи камбизоатӣ ба андозагирии масраф равона шудааст ва ҳамчун концепсияи асосии корӣ дар бисёре аз кишварҳои дорои иқтисодиёти гузаранда қабул шудааст. Аввалин таърифи камбизоатӣ, ки баъдан номи камбизоатии мутлақро гирифтааст, ҳанӯз дар охири асри XIX дар Англия танзим шуда буд. Ҳамчунин бояд қайд кард, ки ин ба вучуди вазъияте имкон медиҳад, ки камбизоатӣ ва нобаробарӣ афзоиш меёбад ва шумораи одамони поён аз хати камбизоатӣ қарордошта кохиш меёбад. Се усули муайян намудани камбизоатии мутлақ вучуд дорад. Дар аввал – усули арзиши эҳтиёҷоти авалиндарача (the cost+of+basic+needsmethod) – хати камбизоатӣ дар доираи арзиши талаботҳои авалиндарачаи инсон (озуқаворӣ ва ғайриозуқаворӣ) муқаррар карда мешавад. Асоси усули дуюмро – усули хӯрокаи энергия (thefood+energymethod) – ин чен кардани эҳтиёҷоти энергетикӣ (меъёрҳои физиологӣ заурии истеъмоли калория, сафедаҳо, ҷарб ва карбогидратҳо) инсон ба маҳсулотҳои озуқаворӣ ташкил мекунад. Усули сеюм – усули ҳиссаи хӯрокаи – ин истифодаи ҳиссаи камтарини хароҷот барои сабади истеъмоли (тақрибан 30%) ба арзиши тамоми сабади истеъмоли мебошад. Усули якум барои муайян намудани хати миллии камбизоатӣ дар кишварҳои дорои иқтисоди гузариш мавриди исифода қарор мегирад, аз онҷумла дар Русия ва бисёр давлатҳои ҷаҳони сеюм, дуюм дар як қатор давлатҳои камбизоаттарини ҷаҳони сеюм, ки дар онҳо то ҳол шаклҳои натуралии хоҷагидорӣ паҳн гаштааст, сеюм – дар ИМА.

2. Концепсияи камбизоатии нисбӣ – ин стандарти аврупоии андозагирии камбизоатӣ мебошад. Ин концепсия бар тадқиқотҳои олими англис П. Таусента асос ёфта, маҳрумии нисбиро аз захираҳои моддию маънавӣ ифода мекунад. Масалан, мувофиқи стандарти европоии «ичтимоиёти камтарин» оилаҳои камбизоат ҳисобида мешаванд, ки:

- танҳо дорои ду ҷуфти пойафзол ба сари як одаманд;
- мошини ҷомашӯӣ надоранд;
- яхдон надоранд;
- ҳаммом ва ҳочатхона надоранд;
- имконияти дар ду рӯз як маротиба харидории гушти мурғу моҳиро надоранд;
- имконияти харидорӣ намудани либоси навро надоранд ва ғайра.

Дар кишварҳои қафмонда ва рӯ ба инкишоф камбизоатӣ дар шаклҳои зерин зоҳир мегардад:

- гуруснагӣ;
- дастрас набудан ба оби нӯшокии тоза;
- мавҷуд будани муриши одамон аз касалиҳои сироятӣ;
- афзоиши шумораи аҳолии бесавод;
- набудани маблағ барои харидани молҳои муҳлати истифодашон дурудароз;
- надоштани имконият барои гирифтани қарзи ипотекаӣ.

Дар ИМА хатти камбизоатии нисбӣ дар сатҳи 40% аз арзиши даромади миёна, дар бисёре аз кишварҳои Аврупо ва дар ҷаҳорҷӯбаи таҳқиқоти байналмиллалӣ шаҳри Люксембург оид ба даромадҳо дар ҳаҷми 50% муайян карда мешавад. Дар кишварҳои Скандинавие, ки низоми ҳифзи иҷтимоӣ пеш рафтааст, хатти (ҳади) камбизоатӣ бо қимати баробар ба 60% аз даромади миёна ба ҳар нафар муайян карда мешавад.

РУЙХАТИ АДАБИЁТ:

1. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. — Душанбе, 2016.
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳадди ақалли зиндагӣ».
3. Агентӣ оид ба омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гузоришҳои солона оид ба вазъи иқтисоӣ.
4. Сен, А. Бедность и голод: Эссе о праве собственности и лишении прав / Амартия Сен. — М.: Экономика, 2004. (Китоби классикӣ дар бораи камбизоатӣ).
5. Римашевская, Н. М. Особенности бедности в России // Социологические исследования. — 2012.
6. World Bank. Tajikistan Poverty Assessment (Reports of different years). — Washington, DC.
7. Раҳимов, Р. К. Проблемы переходной экономики. — Душанбе: Ирфон, 2004.